

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Buchführungsvorschriften und Preisermittlungsrichtlinien für das Bauhauptgewerbe mit praktischen Beispielen für die Teilleistungen bei Arbeiten des Baugewerbes, Zimmerer-, Strassenbaus- (Pflasterer-) und Steinmetzhandwerks. Hrsg. vom Reichsstand des Deutschen Handwerks. Eberswalde, 1941.

Kontenrahmen für Bauhauptgewerbe. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Baugewerbes, des Zimmererhandwerks, des Pflasterer- und Strassenbauhandwerks und des Bildhauer- und Steinmetzhandwerks. Eberswalde, 1941.

Norden, Helmut. Der Betriebsabrechnungsbogen. Die industrielle Kostenstellenrechnung in der Praxis. Berlin, 1941.

Fabricius, Karl. Die Durchschnittsbilanz als Hilfsmittel bei der Durchführung von Bilanzanalysen industrieller Unternehmungen. Rostock, 1941.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Abgabc, Die, der Gewinnerklärung im Einzelhandel. Wiesbaden, 1941.

Muenstermann, Hans. Einführung in die dynamische Bilanz. Leipzig, 1941.

Norden, Helmut. Der Betriebsabrechnungsbogen. Die industrielle Kostenstellenrechnung in der Praxis. Berlin, 1941.

Ziegler, Franz. Preisbilanz, Gewinnabschöpfung und kurzfristige Erfolgsrechnung im Handelsbetrieb. Wiesbaden, 1941.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Grube, Hans. Werbung und Umsatzentwicklung bei Markenartikelunternehmungen. Leipzig, 1941.

Meyer, Johannes. Die deutsche Textilarke. Entwicklung und wirtschaftliche Voraussetzungen der Markenbildung in Textilwaren. Leipzig, 1941.

Michtlgk, Paul. Richtig führen — der Weg zur betrieblichen Bestleistung. Berlin, 1941.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Badow, Kurt. Struktur und wirtschaftliche Lage des Frankfurter Herrenschneiderhandwerks. Stuttgart, 1941.

Pflaume, Eberhard. Frauen im Industriebetrieb. Einsatz — Schulung — Leistung. Berlin, 1941.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Buchführungsvorschriften und Preisermittlungsrichtlinien für das Bauhauptgewerbe mit praktischen Beispielen für die Teilleistungen bei Arbeiten des Baugewerbes, Zimmerer-, Strassenbaus- (Pflasterer-) und Steinmetzhandwerks. Hrsg. vom Reichsstand des Deutschen Handwerks. Eberswalde, 1941.

Kontenrahmen für Bauhauptgewerbe. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Baugewerbes, des Zimmererhandwerks, des Pflasterer- und Strassenbauhandwerks und des Bildhauer- und Steinmetzhandwerks. Eberswalde, 1941.

Fabricius, Karl. Die Durchschnittsbilanz als Hilfsmittel bei der Durchführung von Bilanzanalysen industrieller Unternehmungen. Rostock, 1941.

Guth, Karl. Die Reichsgruppe Industrie. Standort und Aufgabe der industriellen Organisation. Berlin, 1941.

Meyer, Johannes. Die deutsche Textilarke. Entwicklung und wirtschaftliche Voraussetzungen der Markenbildung in Textilwaren, Leipzig, 1941.

Pflaume, Eberhard. Frauen im Industriebetrieb. Einsatz — Schulung — Leistung. Berlin, 1941.

VI. HANDEL

Abgabe, Die. der Gewinnerklärung im Einzelhandel. Wiesbaden, 1941.

Boisde, Raymond. Commerce et corporations 1941. Paris, 1941.

Ziegler, Franz. Preisbilanz, Gewinnabschöpfung und kurzfristige Erfolgsrechnung im Handelsbetrieb. Wiesbaden, 1941.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Nederlandsch Instituut van Accountants, *De Accountant* (no. 6, December 1941). Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend.

V. S. Ohmstede, Besluit op de Dividendbeperking; Liquidatiebesluit 1941. Uitgave van *N.V. Johan Mulder's Uitgevers Mij.*, Gouda, 1941.

Mr. H. J. Olgers en *M. Schotema*, Belastingrecht voor het praktijkexamen. Uitgave van *J. B. Wolters' Uitgevers-Mij. N.V.*, Groningen, 1941. Prijs ingenaaid f 1.70.

Prof. Dr. J. Tinbergen, Econometrie. Uitgave van *J. Noorduyn en Zoon N.V.*, Gorinchem, 1941. Prijs ingenaaid f 2.65.

F. J. J. van Makkelenberg, Supplement op Repetitieboek voor handelsrecht en handelskennis op de praktijkexamens, derde druk. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1941. Prijs f 0.20.

Prof. Mr. H. R. Hoetink en *Mr. F. J. de Jong*, Praeadvies over „In welke gevallen kan de debiteur van een geldvordering op naam geacht worden te goeder trouw betaald te hebben aan den bezitter van de inschuld?" Uitgave van de Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën, 1941.

Economisch Instituut voor den Middenstand, Statistiek voor den detailhandel in textielwaren, VI (1939/1940). Uitgave den Haag, 1941. Prijs f 0.60.

Drs G. J. Prevo, De nieuwe Inkomstenbelasting 1941. Uitgave van het Algemeen Verbond van Accountants, 1941. Prijs f 0.80.

W. H. Muylwijk, Grondslagen der bedrijfshuishoudkunde. Uitgave van *N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel*, Wassenaar; 1942. Prijs ingenaaid f 2.50.